

SAID AHMAD VA SAIDA ZUNUNOVA XOTIRASINI YOD ETIB

Nargiza Tilovmurodovna Jo'rayeva

Termiz davlat universiteti akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: O'zbek adabiyotida Said va Saida ismlari bir vaqtning o'zida ham buyuk adib va adiba ham sadoqatli oshiq-mashuq ma'nolarini anglatadi desak mubolag'a qilmaymiz. Ushbu maqolada ushbu ikki zabardast yozuvchilar ijodi va hayot yo'lidan atroflicha bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: adib, sadoqat, burch, asarlar, sho'ro tuzumi, yozuvchilar hayoti, ijod so'qmoqlari.

Annotation: It is no exaggeration to say that the names Said and Saida in Uzbek literature mean a great writer and a devoted lover at the same time. This article describes the work and life path of these two great writers in detail.

Keywords: writer, devotion, duty, works, Shura system, life of writers, paths of creativity.

Saida Zunnunova va Said Ahmad o'zbek adabiyoting chiroyli juftliklaridan biri sifatida o'zbek o'quvchilar orasida mashhur. Ularning bosib o'tgan og'ir kunlariga qaramasdan juftlik bir-biriga bo'lgan mehri-muhabbati tahsinga sazovor. Shu sababli o'tgan yillardan beri o'zbek kinoijodkorlari tomonidan suratga tishirilgan "Said va Saida" nomli kino ularning hayot va ijodiga bag'ishlangan kino sifatida ommalashmoqda. Yozuvchi Said Ahmadning xotirasidan ajoyib bir lavhani ko'rish mumkin u quyidagicha: "Saida ish stoli ustida biror narsa yozganini eslay olmayman. U bir qo'li bilan qozondaovqat pishirishi, boshqa qo'lida she'r yozishi mumkin edi yoki bir qo'lida beshik tebratib, tizzisiga daftar qo'ygancha, yozardi va yozardi... Uyda bir emas, uchta yozuv stoli bor edi, u esa duch kelgan yerda yozib ketardi - to deraza ostida yoki dazmol stolida. Ba'zi she'rlarini u oynoma muqovasida yozishni boshlagan va telefon daftarida davom ettirgan. So'ngra, ularni barini to'plab, ikki nusxada bosma moshinada terib chiqqan". Yozuvchi Said Ahmadning o'zi faqat kechasi ijod qilgan. Ishlarini o'zi tahrirlamaguniga qadar rafiqasining o'qishini xohlamagan, shu sababli eshikka: "Saida Zunnunova, hikoya tugadi. O'qimay turing!", deb yozgandan keyingina dam olgani ketardi. Ertasi kuni tahrirlab, keyingina Saida Zunnunovaga o'qib berar edi. Bunga javoban adiba "Men allaqachon o'qib bo'ldim. Yaxshi hikoya", derdi u. Shundan buyon Said Ahmad tahrirlanmagan ishlarini uxlashga ketishdan oldin yashirib qo'yishni odat qilgan. Said Ahmad

tabiatan tanqidni ko'tara olmagan va kimdir uning ishini tanqid qilishi bilan, u oylab hech narsa yozmasligi mumkin bo'lgan. Maqto'v - uning ruhini ko'taragan. Buni yaxshi bilgan umr yo'ldoshi Saida Zunnunova, ko'chadan har xil "yangiliklar" olib kelardi:

— Men Oybek akani ko'rdim. Ular sizning hikoyalaringizni xush ko'rarkanlar. Nima uchun yozishdan to'xtab qolganingizni so'radilar.

Said aka bu yolg'on bo'lishi mumkin deb o'ylab qolib, "Bu rost bo'lsa-chi?", deb o'ylanib qolar edi. Oybek akanining ko'nglini qoldirish mumkin emas, deya yanada yaxshiroq yozishga harakat qilar edi. Saida Zunnunova ertasi kuni G'ofur G'ulomdan yangilik olib kelar edi, keyin Abdulla akadan va shu yo'sinda turmush o'rtog'ining ishga bo'lgan qiziqishini uyg'otib turar edi. Tom ma'noda Saida Zunnunova nafaqat rafiqa balki, Said Ahmadning ilhom parisi ham bo'lgan. Ikki yozuvchi bir-biri uchun ilhom parilari bo'lishgan. Yana bir ajoyib lavhani olib qarajak: 1965-yil "Sharq yulduzi" oynomasida chiqqan "Ufq" romanining ilk kitobiga bo'lgan tanqidni ko'rgan Saida Zunnunova shu vaqtning o'zidayoq bu betlarni yulib tashlagan. Aynan shu davrlarda Said Ahmad romanning ikkinchi bobini yoza boshlagan - tanqidni ko'rgudak bo'lsa, u ishini davom ettiraolmas edi. Er-xotin har doim bir-birini avaylab asrar, ilhomlantirardi va deyarli, o'ttiz yil birga turmush qurishdi...

Saida Zunnunova — bir paytning o'zida shoira hamda yozuvchi sifatida yangi davr ayollar o'zbek adabiyotining betakror asoschilaridan biri. Saida Zunnunova 1926-yili O'zbekistonning Andijon shahrida oddiy xizmatchi oilasida tavallud topgan. O'rta umuta'lim maktabni bitirgandan so'ng, Andijon Davlat pedagogika institutiga o'qishga kiradi. Keyin esa O'rta Osiyo davlat universitetining filologiya fakultetiga o'qishga topshirib o'sha yerda o'qishini davom ettiradi. O'qishni bitirgandan keyin Saida Zunnunova turli vaqtlarda o'sha paytlari ma'lum va mashhur bo'lgan "Gulxan" oynomasi, "O'zbekiston madaniyati" gazetasi nashriyatida, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida maslahatchi sifatida faoliyat olib boradi. Biroq adiba hayotida ijod qilish juda qiyin bo'lganini tarixiy faktlardan ko'rish mumkin. Jumladan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi kotibiyatining majlislaridan birida "xalq dushmani ayoli" Saida Zunnunovani (ya'ni Said Ahmad o'sha vaqtlarda "xalq dushmani" sifatida surgun qilingandi) Uyushma a'zolidan chetlatish masalasi ko'tariladi. Tarixiy ma'lumotlar quyidagicha lavha keltirilgan: Rais Saidani joyidan turg'izib, uni turli savollar bilan so'roqqa tutadi, xuddi, u tergovchi misol:

—Nega siz hanuz xalq dushmani bo‘lgano‘z eringizdan voz kechmadingiz? Siz yozuvchilar sha‘niga dog‘ tushiryapsiz. Shu sababli, kotibiyat a‘zolari eringizdan voz kechishingizni talab qilishyapti.

— Men bunday yo‘l tuta olmayman! - deya javob qiladi Saida.

— Siz mendan erimdan voz kechishimni so‘rayapsiz, meni uyushmadan chiqarib tashlayvering. Men ham o‘z shartimni ilgari suraman. Agar unga ko‘nsangiz, erimdan voz kechaman.

— Gapiring, qanday shart ekan? — so‘raydi rais.

— Erimni ko‘rmoqchiman. Xalq dushmani ekanligini o‘zi aytsin. Shundagina men undan voz kechaman.

— Buning imkoni yo‘q. Saida qaddini rostlab,

— Hech qanday tashkilot, hech bir inson bungaaralashish huquqiga ega emas...

Shunda Saida majlisni tark etdi. Pochtaga bordi va rais nomiga alamga to‘la xat yozadi. Boshqa konvertga Yozuvchilar uyushmasi tomonidan berilgan ruxsatnomani solib, kadrlar bo‘limiga yuboradi. Balki, taqdir taqazosi ularni betakror muhabbat tarixi uchun tanlagan. Bu borada Saida Zunnunovaning turmush o‘rtog‘i Said Ahmadning “Topganlarim va Yo‘qotganlarim” xotiralarida adiba haqida shunday deydi: “Men Katta Farg‘ona kanali qurilishi davrida Yoshlar gazetasida muxbir bo‘lib ishlardim. Bir kuni andijonlik yosh shoira Saida Zunnunova bilan uchrashib qoldik. U mendan bir nechta kitob so‘radi. Menda ular yo‘q edi, lekin do‘stimdan oldim va Saidaga berib yubordim. Kitoblar shu bo‘yi unda qolib ketdi... Oradan bir qancha vaqt o‘tgach, uyimdagilar Saidaning yaqinlari bilan ko‘rishishdi va to‘yimiz 1949-yilning 28-noyabr sanasiga belgilandi...”. Afsuski, navqiron yosh ikki qalbning baxti uzoqqa cho‘zilmadi. Said Ahmadning o‘zining eslashicha, juda og‘ir kunlarni boshdan kechirgan kezlari Saida Zunnunova doimo bir narsani takrorlar edi: “Aftidan, men mashaqqatlarni ko‘tarish uchun yaralganman...” Buni Saida Zunnunovaning to‘y kuni ham oqshom ko‘ylagini aza ko‘ylagiga almashtirgan payt bilan bog‘lasak bo‘ladi: 1949-yilning 28-noyabr kuni kelinning suyukli ukasi Nasibjon 17 yoshida vafot etadi. Va uning onasi Sabohatxon aya qizining to‘yida davron surish o‘rniga, Andijonga, o‘g‘lining dafn marosimini o‘tkazish uchun qaytib keladi. Saida Zunnunova tabiati ham ajib bo‘lgan. U feruza rangini nihoyatda yaxshi ko‘rgan. Har safar mehmondorchilikka borganida ham, feruza toshli zirak taqqan. Gohida qo‘lidagi feruza toshli uzukka qarab, jim bo‘lib qolgan. Shunday kezlarda yangi she‘r yoki hikoya yaralar edi. Uning ijodining rangi edi go‘yo. Saida Zunnunovaning o‘zi eslashicha, feruza rang unga yoshlikni, uy tomida o‘tirib, zavq ila tomosha qilgan moviy osmonni eslatar edi.

Saida Zunnunova gullagan jiyda iforini yaxshi ko'rgan. Said Ahmadning xotiralaridan: "Jiyda gullaganida, uyimizdan uch hovli narida biz har kecha sayrga chiqardik, uning ifori esa butun ko'chani egallardi. Bizga boshqa qo'shni ayollar ham qo'shilishdi va hammamiz birgalikda jiyda daraxti tagida o'tirardik. Uyga kirishdan oldin bir dona xushbo'y jiyda shoxini yulib kirib, suv solingan bonkaga qo'yar edik. Butun hovlimiz uning ifori bilan burkanardi. Bunday kunlar Saidaxon yarim tungacha, qo'lida biror kitob bilan hovlida o'tirar edi, so'ngra, qo'lga daftar olib, she'r yozishni boshlardi. Uning ko'p she'rlari aynan jiyda gullagan davrga to'g'ri keladi". Jiyda gulining umri qisqa. Bir necha kunga atrofni o'zining muattar ifori ila to'yintirib, bu dunyoni "tark etadi". Uning iforiga to'ymay, Saidaxon ham keyingi bahorni kuta, "ungacha yetib boramanmi?", deya yashadi. Said Ahmadning o'z xotiralarini davom ettirib: "Bu 1977-yilning bahorida bo'lgan. Martning o'rtalarida o'rik gulladi. Men o'rikning gullagan shoxidan birini uzdim, olcha tagida gullagan binafshalarni terdim va endigina bosmadan chiqqan "Saralangan asarlar"ning ikkinchi bobi bilan Saidaxonning oldiga kasalxonaga bordim. U avval, nashriyot siyohining isi hali tarqamagan ikkinchi bobni varaqladi. So'ngra, binafshalarni hidladi. Undan keyingina o'rik shoxidagi gullarga qaradi. Jiyda gullaganda Saidaxon olamdan ko'z yumgandi... Bir oydan so'ng gullagan jiyda shoxini yuldim va uning qabri ustiga qo'ydim". Saida Zunnunova 1977-yil 51 yoshni qarshi olib, dunyodan o'tdi. Said Ahmaddan rafiqasining o'limidan so'ng ko'pincha: "Nima uchun siz Saida opaning o'limidan so'ng uylanmadingiz?", deb ko'p so'rashardi. Said Ahmad esa: "Men uning oldiga yorug' yuz bilan bormoqchiman", deya javob berardi. Yozuvchi rafiqasidan 30 yil ko'proq umr ko'rdi! Chunki, navqironligining bir necha yillarida Saida Zunnunova ham Said Ahmadni "xalq dushmani" deb qamashgan vaqti sadoqatini yetarlicha namoyon etgan. Hatto buni adibaning eng mashhur o'sha biz bilgan "Hay-hay" she'ri orqali bilsak ham bo'ladi. Saida Zunnunova turmush o'rtog'i — Said Ahmad bilanqiz farzandi bor - Nodira Husanxo'jayeva. Saida Zunnunova ijodi mustaqillikdan so'ng chuqur o'rganila boshlandi, Ayniqsa yaqin yillarda adiba haqida qator ilmiy ishlar olib borilmoqda. Aytish mumkinki, 2013-yilning 10-iyun kuni Toshkentdagi O'zbekiston milliy bog'ida Saida Zunnunova va Said Ahmad haykali barpo etilgan. Bu yozuvchilarga bo'lgan ehtirom sanaladi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, o'zbek adabiyotida Said Ahmad va Saida Zunnunovaning nafaqat ijodiy asarlari xalqimiz madaniy merosida o'z o'rnini egallagan, balki ularning bir-biriga bo'lgan muhabbati va sadoqati yana ming asrlar aytilishi kerak bo'lgan dostondek qalbimizdan joy olgani aniq. Adib va adiba mamlakatimiz tarixidagi qiyin va qora kunlardan birida yashab o'tishdi, shunga

qaramasdan qalam tebratishdi, haqiqatni tilga olishdan hayiqishmadi, bir-birini qo'llab-quvvatlashdan bir soniya bo'lsa-da to'xtashmadi – bu esa ular xotirasini yod olishimiz va kelajak avlodga ularning ertaksimon hayot qissalarini aytib berishimiz uchun yetarlicha asosdir desak aslo mubolag'a qilmaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Said A. Topganlarim va Yo'qotganlarim (Xotiralar adabiy o'ylar) . Sharq ,-T.:2000. – bet 335
2. Xalqaro ochiq jamiyat institutining “Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish asoslari” fanlararo dasturi. T., 13 b
3. Adabiyot: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7- sinfi uchun darslik. / Q. Yo'ldoshev, B. Qosimov, V.Qodirov, J. Yo'ldoshbekov. –T.: 2017
4. Abdullayeva, O. (2021) Badiiy asarlarning inson ruhiyatiga ta'siri. Scientific progress, 1(5), (pp. 272-275)
5. Sattorov U. U. Madaniyatlararo muloqotda emotsional ekspressivlikning ifodalanishi// Respublika ilmiy amaliy anjumani materiallari. S., 2012: 178-179 b.
6. Тухтасинов, И. М. (2011). Лингвокультурологические и гендерные особенности сложных слов в художественном тексте (на материале английского и узбекского языков). Автореф. дисс.... канд. филол. наук. Ташкент: УзГУМЯ.